

Hinsehen

Eine Evaluation der Nachhaltigkeit des Films „Unsichtbare Bilder – Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“ unter der Regie von Tula Roy

Eine Bachelorarbeit von:
Jill Michelle Bertschy
Departement 2, Studiengang GSD
Im Mühlacher 1
8425 Oberembrach

Eingereicht am 24.10.2014 bei:
Dr. Monika T. Wicki
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

Abstract

Die Regisseurin Tula Roy drehte 2013/14 gemeinsam mit dem Kameramann Christoph Wirsing und in Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich den Film „Unsichtbare Bilder - Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“. In dieser Arbeit wurde die Nachhaltigkeit des Films, mit dem Fokus auf die Förderung der Gleichstellung von Menschen mit einer Sehschädigung oder Blindheit, überprüft. Ebenfalls wurde festgestellt, ob der Film das Potential hat, als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik eingesetzt zu werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden nach dem Film mit Hilfe eines Fragebogens befragt. Die Ergebnisse, die aus den Auswertungen der erhobenen Daten entstanden sind, haben aufgezeigt, dass der Film die Gleichstellung von Menschen mit einer Sehschädigung und Blindheit fördert und dass er das Potential hat, als Lehrmittel eingesetzt zu werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Inhaltsverzeichnis	3
Einleitung	7
I Theoretischer Teil	8
1 SehSchädigung und Blindheit	8
1.1 Begriffserklärung	8
1.2 Allgemeines.....	8
1.3 Situation in der Schweiz	10
1.4 Ursachen.....	10
1.5 Aktualität	11
1.6 Hilfsmittel und Unterstützung	11
2 EBGB	13
3 Filme zum Thema SehSchädigung und Blindheit in der Schweiz	14
4 Inhalt des Films „Unsichtbare Bilder – Begegnungen mit Menschen mit SehSchädigungen“	14
5 Fragestellung.....	16
II Praktischer Teil	17
6 Methode	17
6.1 Methode der Untersuchung	17
6.2 Erhebungsinstrument	17
6.3 Ablauf und Analyse der Untersuchung	19
6.4 Methodenkritik	20
7 Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse	21
7.1 Allgemeines.....	21
7.2 Wie hat der Film den Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen?	22
7.3 Wissenszuwachs nach dem Film?	25
7.4 Film als Lehrmittel geeignet?	29
8 Beantwortung der Fragestellungen	31
8.1 Forschungsfrage Nummer 1	31
8.2 Forschungsfrage Nummer 2.....	33

III Fazit.....	34
9 Ausblick.....	34
10 Danksagungen.....	35
Literaturverzeichnis	36
Abbildungsverzeichnis.....	37
Tabellenverzeichnis.....	37
Anhang	I
Fragebogen:.....	I
Auswertungen Chi-Quadrat-Test	III

Rücksichten

Komme ich einmal wohin,
wo ich sonst nicht häufig bin,
dann wird mir umso mehr bewusst
der Fortschritt von dem Sehverlust.

(...)

Die Freunde spüren es sogleich.
Sie reagieren Federweich
und sind besonders hilfsbereit
mit stummer Selbstverständlichkeit.

Wir sitzen da und schwatzen rege,
doch steht uns ein Tabu im Wege:
Ich bin bedrückt, ihr seid betroffen,
doch keiner spricht darüber offen.

Und so vertun wir uns're Zeit
In Rücksicht und Befangenheit
und warten, dass der and're sagt,
was uns wohl doch gemeinsam plagt.

Na klar, ihr fürchtet, mich zu kränken,
wollt nicht den Blick auf Mängel lenken.
Auch sonst schweigt man zu Alterszeichen,
wie Falten, Glatze und dergleichen.

Vielleicht wollt ihr auch zeigen - schlicht - ,
mein Augenleiden stört euch nicht.
Das Eingeschränktsein nehmt ihr hin,
weil ich doch sonst der selbe bin.

Auch ich geh nicht gern darauf ein:
Ich will nicht stets der „Blinde“ sein.
Zu viele Menschen sahn mich schon
fast nur als blind, kaum als Person.

(...)

Mit derlei Gründen, Stein um Stein,
mach' ich mich hart, schliess ich mich ein...
Mal Durchzug machen- das wär gut!
Ich lächle. – Und es wächst mein Mut.
(Konrad Gerull, 2014)

Einleitung

Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen (SZB) berechnet rund 325'000 in der Schweiz lebende Personen mit Sehschädigung oder Blindheit. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass mit einem Alter von 90 Jahren, rund die Hälfte der Menschen eine Sehbehinderung haben (vgl. Spring, 2012, S.19). Sehschädigung ist demnach ein Thema, welches alle Menschen im Verlaufe des Lebens einmal betreffen könnte. Umso wichtiger ist es, dass man über Sehschädigung und Blindheit informiert und auch sensibilisiert wird.

Die Regisseurin Tula Roy drehte 2013/14 gemeinsam mit dem Kameramann Christoph Wirsing und in Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich den Film „Unsichtbare Bilder - Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“. Der Film kann als Hörfilm von Personen mit einer Sehschädigung oder Blindheit angehört werden und er wird sowohl in Englisch als auch in Deutsch untertitelt. Der Film hat eine aufklärende Wirkung und soll helfen auf Menschen mit einer Sehschädigung oder Blindheit zuzugehen.

Am 15 März 2013 wurde beim EBGB (Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen) ein Gesuch für eine Finanzhilfe zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderung eingereicht. Das EBGB ist bereit, den Film zu unterstützen, wenn die Nachhaltigkeit bzw. die Förderung der Gleichstellung gewährleistet ist. Diese Arbeit hat nun die Überprüfung der Nachhaltigkeit des Films zum Ziel. Dies in Bezug auf die Förderung der Gleichstellung und Integration von Menschen mit einer Sehschädigung oder Blindheit durch einen Wissenszuwachs und einen Einstellungswandel bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Des Weiteren wird festgestellt, ob der Film das Potential hat als Lehrmittel, in der Heil- und Sonderpädagogik eingesetzt zu werden.

I Theoretischer Teil

1 Sehschädigung und Blindheit

1.1 Begriffserklärung

Sehschädigung:

In dieser Arbeit wird der Begriff „Sehschädigung“ als Oberbegriff für Sehbehinderung, Sehbeeinträchtigung und hochgradige Sehbehinderung verwendet (vgl. Diepes, Krause und Rohrschneider, 2007, S. 4).

Blindheit:

Der Begriff „Blindheit“ wird verwendet für Menschen die kein Sehpotential nutzen nach Tinnes (2007): „Als blind wird eine Person eingestuft, die einen Visus (Sehschärfe) von $\leq 1/50$ besitzt“ (S. 7).

1.2 Allgemeines

Das Auge hat im Grunde zwei Hauptfähigkeiten zum einen die Orientierung im freien Raum und zum anderen die zentrale Sehschärfe. Wenn eine Person eine oder beide dieser Fähigkeiten verliert, kann sie nicht mehr am „normalen“ Alltagsleben teilnehmen (vgl. Diepes et al., 2007, S.43). Ob und wie eine Sehschädigung im konkreten Fall behindernd wirkt ist sehr individuell und ein Zusammenspiel dreier verschiedener Faktoren.

- Entwicklungsprobleme, Krankheiten oder die altersbedingte Abnahme von Sehfähigkeiten;
- Umweltfaktoren wie ungenügende Beleuchtung oder kleine Schriften;
- Umgang der Person mit dem Verlust der Sehfähigkeit oder dem Altern, Nutzung von Hilfsmitteln (vgl. Adler, Wohlgensinger und Spring, 2011).

Walther (2003) schreibt dazu: „Behinderung ist der nicht gelungene Umgang mit Verschiedenheit“ (S.49).

Es werden zahlreiche Begriffe und Definitionen verwendet um Sehschädigung, Blindheit oder Sehbehinderung zu bezeichnen. Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen schreibt auf seiner Homepage, dass man dann von Sehbehinderung spricht, wenn man einen normalen Zeitungsdruck auch ohne Lesebrille oder Kontaktlinsen nicht mehr lesen kann (vgl. Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen, 2014). Diese Bezeichnung bezieht sich allerdings auf den Parameter „Scharfsehen“. Diepes, Krause und Rohrschneider (2007) definieren den Parameter Sehschärfe als „(...) Mass für das Auflösungsverfahren des Auges an der Stelle des schärfsten Sehens, nämlich der Fovea, die das Zentrum der Makula (gelber Fleck) darstellt“ (S.3).

Es gibt allerdings noch weitere Parameter zur Beschreibung einer Sehschädigung. Zum Beispiel das Gesichtsfeld, die Bewegungsschwierigkeiten des Auges oder die Probleme bei der Verarbeitung von Sehreizen im Gehirn. Auch spielen Faktoren wie beispielsweise die Lichtverhältnisse, Markierungen, die Lebenssituation der Person oder der jeweilige Umgang mit Hilfsmitteln und Techniken eine Rolle (vgl. Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen, 2014).

Es leuchtet ein, dass Bestimmungen und gewisse Richtlinien wie man nun Sehschädigung oder Blindheit definiert in einigen Bereichen wichtig und auch sinnvoll sind. Wichtige Beispiele dafür sind das Strassenverkehrsgesetz und die Sozialversicherung. Ausschlaggebend für die Leistungen der Invalidenversicherung (IV) sind laut dem Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen, Arztzeugnisse und Berichte von Low-Vision-Spezialisten (ebd.).

„Im Strassenverkehr gilt generell als sehbehindert, wer sich mittels eines weissen Stockes als solcher zu erkennen gibt“ (ebd.).

1.3 Situation in der Schweiz

Wie viele Menschen mit einer Sehschädigung oder Blindheit in der Schweiz leben, ist sehr schwierig zu schätzen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Gesundheitsangaben sind Privatsache und man ist nicht verpflichtet diese Information anzugeben, ausser man beantragt finanzielle Leistungen. Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen hat nach Zusammentragen aller vorhanden Daten folgende Hochrechnung bekannt gegeben:

- Es leben ungefähr 320'000 sehbehinderte und blinde Personen in der Schweiz;
- Nur knapp 2 Prozent aller Personen bis 40 Jahre sind sehbehindert oder blind;
- Bei den 40-59-jährigen Personen beträgt der Anteil 3.7 Prozent;
- Bei den 60-79-jährigen Personen beträgt der Anteil 8.9 Prozent;
- Bei den über 80 jährigen Personen beträgt der Anteil 20.5 Prozent;
- Mit 90 Jahren haben annähernd die Hälfte der Menschen eine Sehbehinderung.

(vgl. Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen, 2014)

1.4 Ursachen

Ein grosser Teil der 90 jährigen Personen hat eine Sehschädigung. Dies erklärt, dass die häufigste Ursache für eine Sehschädigung, die altersabhängige Makuladegeneration ist. Da die Lebenserwartung der Menschen in den Industrieländern stetig steigt, steigt auch die Häufigkeit dieser Ursache (vgl. Diepes et al., 2007, S.19).

Als weitere Ursachen werden der Graue Star, der Grüne Star, Diabetes, Netzhauterkrankungen sowie die Retinopathia pigmentosa (häufigste erbliche Augenerkrankung) genannt (vgl. Schweizerischer Zentralverein für das

Blindenwesen, 2014). Sehschädigungen können auch durch das Gehirn bedingt sein. In diesem Fall spricht man von cortical/cerebral visual impairment, kurz CVI. CVI wird als Arbeitstitel für alle Formen der Sehschädigung verwendet, die nicht im Auge bedingt liegen, sondern in der Verarbeitung des Gehirns (vgl. Hermann-Herzog-Schule, 2013). Es kann auch unfall- oder krankheitsbedingt zu einer Sehschädigung oder Blindheit kommen. Es gibt auch Personen die taubblind oder hörsehbehindert sind. Sie sind gleichzeitig hörgeschädigt und sehgeschädigt.

1.5 Aktualität

Schätzungsweise alle fünf Sekunden erblindet ein Mensch auf der Erde. Davon leben 90 Prozent in den Entwicklungsländern. Menschen die in Entwicklungsländern leben, haben ein zehn Mal grösseres Risiko zu erblinden als Menschen die in Industrieländern leben. Als Gründe werden Armut und mangelnde medizinische Versorgung genannt (vgl. Stürznickel, 2010, S.21).

Aber auch in den Industrieländern sollte das Thema nicht unterschätzt werden. Diepes et al. (2007) sagt dazu: „Die Versorgung Sehbehinderter besitzt vor allem in den Industrieländern einen ständig steigenden Stellenwert und es ist abzusehen, dass dies aufgrund der Zunahme der Anzahl älterer Menschen und der damit verbundenen Augenerkrankungen in den kommenden Jahren so bleibt“ (S.3). Dies bestätigt die Annahme, dass Sehschädigung ein Thema ist, welches in der heutigen Gesellschaft zunehmend wichtiger werden wird. Die Medizin stösst in einigen Bereichen an ihre Grenzen, deshalb ist die Versorgung durch Hilfsmittel unumgänglich (ebd.).

1.6 Hilfsmittel und Unterstützung

Hilfsmittel spielen bei einer Sehschädigung oder Blindheit oftmals eine grosse und wichtige Rolle. Für das Unterstützungssystem ist entscheidend, die Ursachen, die Wirkung sowie den Verlauf einer Sehschädigung genau zu kennen. Alle Personen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen, die sie an die Umwelt stellen (vgl. Diepes et al., 2007, S.43).

Auf der Homepage des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen werden die Hilfsmittel in verschiedene Kategorien unterteilt:

Orientierung und Mobilität: Darunter gehören unter anderem verschiedene Blindenstöcke, GPS Systeme oder auch der Kompass.

Uhren und Wecker: Darunter zählen zum Beispiel verschiedene Wecker oder Uhren, die vibrieren oder sprechen.

Daisy und Kommunikation: In dieser Kategorie findet man alles von Diktier und Daisy Geräten in verschiedenen Sprachen bis hin zu Lormhandschuhen.

Punktschrift und Papeterie: Blindenschreibtafeln, Braille Papier und diverse Schreibhilfen fallen in diesen Bereich der Hilfsmittel.

Haushalt, Medizin und Sicherheit: Darunter gehören zum Beispiel Sockenhalter, Ettikettenlesegeräte sowie Farberkennungsgeräte oder Lichtdetektoren.

Freizeit: Spezielle Kartenspiele, Gesellschaftsspiel oder auch Geduldspiele findet man in dieser Kategorie.

Braille: Die Blindenschrift, welche auch Braille- oder Punktschrift genannt wird, ist ein taktiles Kommunikationsmittel. Es wird mit den Fingern gelesen (vgl. Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen, 2014).

Die Brailleschrift gilt es etwas genauer zu betrachten. Sie gilt als bedeutendstes Hilfsmittel für Blinde. Die Blindenschrift wurde im Jahre 1825 von dem Franzosen Louis Braille, der selber mit 3 Jahren erblindete, entwickelt. Die Blindenschrift ist heute noch genau so aktuell wie früher und bis heute wurde das Kernprinzip nicht verändert (vgl. Tinnes, 2007, S. 33). Man trifft die Blindenschrift oft in Liften und auch auf Verpackungen von Medikamenten oder Lebensmitteln an. Es wird zwischen Vollschrift, Basisschrift und Kurzschrift unterschieden. Bei der Basisschrift werden die Zeichen und Buchstaben der Schrift der Sehenden 1:1 übertragen, bei der Vollschrift werden einige Laute die häufig vorkommen mit speziellen Braille Zeichen dargestellt und bei der Kurzschrift wird mit Silben- und Wortkürzungen gearbeitet (vgl. Schweizerischer Blindenbund, 2014).

Nebst den verschiedensten Hilfsmitteln, die als Unterstützung dienen können, sind auch Schulung, Bildung, Begleitung und Rehabilitation von grosser Bedeutung (vgl. Diepes et al., 2007, S.43). Eine gute heil- und sozialpädagogische Unterstützung im Kindes- und Jugendalter ist unumgänglich und in der Schweiz auch mit der Möglichkeit der frühen Förderung, der Sonderschulung oder der integrierten Sonderschulung in Regelklassen gewährleistet. Aber auch im Erwachsenenalter sind Unterstützungsformen notwendig (ebd.).

Laut Walthes (2003) besteht die Aufgabe darin, Umwelten bereitzustellen, in denen die Personen mit einer Sehschädigung ihre Lern-, Handlungs- und Erlebensmöglichkeiten eigenaktiv gestalten und erweitern können (S.140).

In der Schweiz gibt es mehrere Anlaufstellen wie zum Beispiel den Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen oder auch den Blindenbund, die Informationen Vermitteln und Beratung anbieten.

2 EBGB

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (EBGB) fördert die Gleichstellung und Beseitigung von Benachteiligungen. Menschen mit Behinderung stehen heute noch oft vor Hindernissen - die Beteiligung am sozialen Leben ist noch keine Selbstverständlichkeit (vgl. Eidgenössisches Departement des Innern, 2014).

„Die Bundesverfassung und das Behindertengesetz verpflichten zu Beseitigung der Hindernisse“ (ebd.).

Seit dem Jahr 2004 liegt es in der Verantwortung des EBGB, diesen Auftrag umzusetzen. Eine Möglichkeit diesen Auftrag auszuführen ist die Finanzhilfe:

Gleichstellung lässt sich nicht einfach verordnen, sondern muss gestaltet werden. Der Bund unterstützt daher Projekte, die neue Wege der Integration von Menschen mit und ohne Behinderung erproben (....). Mit der finanziellen

Unterstützung von Innovativen Projekten trägt der Bund dazu bei, neue Wege der Integration aufzuzeigen (ebd).

Das EBGB hat den Film „Unsichtbare Bilder - Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“ von Tula Roy finanziell unterstützt.

3 Filme zum Thema Sehschädigung und Blindheit in der Schweiz

Es gibt Filme, sowohl Spielfilme als auch Dokumentarfilme, die sich mit dem Thema „Sehschädigung oder Blindheit“ auseinandergesetzt haben. Die Fachbibliothek des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen hat wohl die meisten Filme zum Thema Sehschädigung oder Blindheit im Sortiment. Es wurde jedoch kein Film gefunden, der die verschiedenen Altersgruppen thematisiert und Einblicke in das Leben von blindgeborenen bis spät erblindeten Menschen mit starker Sehschädigung ermöglichen. Die Beiträge über Blindheit oder Sehschädigung im Alter sind ebenfalls nicht zahlreich vertreten.

4 Inhalt des Films „Unsichtbare Bilder – Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“

Es folgt nun eine kurze Zusammenfassung über den Inhalt des Films von Tula Roy.

In diesem Film begegnen wir Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit. Sie alle befinden sich in unterschiedlichen Lebenslagen und haben verschiedenste Erfahrungen mit dem Thema Sehschädigung und Blindheit gemacht. Alle Bereiche des Lebens, von jung bis berufstätig und das Alter, werden durch die verschiedenen Protagonisten aufgegriffen und repräsentiert. So zeigt uns zum Beispiel der kleine Jamie wie sein Alltag in der Primarschule Sonneberg Baar aussieht. Tevfik absolviert eine KV-Lehre in der Stiftung Rossfeld in Bern. Anicia, Oktay und Julia arbeiten im Dunkelrestaurant „blindekuh“ in Basel und die

betagte Helen Frey lebt im Wohnheim Mühlehalde in Zürich (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2014).

Jeder Einzelne hat eine Geschichte und dieser Film gibt den Raum, zuzuhören und hinzusehen. Die Protagonisten kommen selber zu Wort. Sie stehen im Zentrum des Films aber auch Fachpersonen, Eltern und Geschwister, welche die Protagonisten auf ihrem Lebensweg begleiten, erhalten in diesem Film die Möglichkeit ihre Erfahrungen weiter zu geben.

Durch die Protagonisten und ihre Geschichten bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer viele verschieden Einblicke und lernen einiges zum Thema. So werden zum Beispiel unter anderem verschiedene Blindentechniken, wie auch die Flash-Sonar-Methode von Daniel Kiesch, vorgestellt. Unterstrichen und abgerundet wird der Film durch verschiedene Objekte aus der Kunst für blinde Personen.

5 Fragestellung

Für diese Arbeit wurden zwei Fragestellungen gewählt:

- Fördert der Film „Unsichtbare Bilder - Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“ (Regie Tula Roy) die Informiertheit der Zuschauerinnen und Zuschauer und verändert er ihre Wahrnehmung bezüglich Menschen mit Sehschädigungen?
- Hat der Film „Unsichtbare Bilder - Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“ (Regie Tula Roy) das Potential als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik eingesetzt zu werden?

II Praktischer Teil

6 Methode

6.1 Methode der Untersuchung

Der Film wurde als Premiere an drei verschiedenen Standorten gezeigt. Am 19.Juni 2014 an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, am 20.Juni 2014 im Restaurant „blindekuh“ in Basel und als dritter Standort am 2.Juli 2014 in der Stiftung Rossfeld in Bern.

Diese drei Premieren wurden genutzt, um die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende des Films zu befragen. Da sich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht für die Premieren anmelden mussten, war zu Beginn der Befragung noch nicht bekannt, wie viele Personen anwesend sein werden.

Als Forschungsmethode wurde eine standardisierte Befragung gewählt, da sie sich für die Evaluation von quantitativen Daten besonders gut eignet.

6.2 Erhebungsinstrument

Es wurde mit einem anonymen standardisierten Fragebogen gearbeitet. Es wurden mehrheitlich geschlossene Fragen in Form von Aussagen gemacht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten vorgegebenen Aussagen zustimmen oder sie ablehnen. Sie konnten aus fünf Antwortoptionen („stimme nicht zu“ „stimme teilweise zu“ „neutral“ „stimme zu“ „stimme völlig zu“) eine auswählen.

Zu den folgenden Bereichen wurden Aussagen gestellt:

1. Praktischer Nutzen des Films: Der Film hat die Wahrnehmung gegenüber Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit verändert; der Film ist als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik gut geeignet; der Film ist für Jung und Alt geeignet; der Film wird weiter empfohlen hat gefallen.

2. Einstellungsaussagen: Dass Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können und dass man sich vorstellen könnte, mit Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit in Vereinen, am Arbeits- oder Ausbildungsplatz zusammen zu arbeiten.
3. Persönliche Fragen: nach dem Alter, dem Geschlecht, dem Beruf und dem Bezug zu Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit.

Bei der Frage, wie der Film gefallen hat, wurden die Antwortmöglichkeiten „sehr gut“, „gut“, „nicht gut“ und „gar nicht gut“ gewählt.

Zudem wurden zwei offene Fragen gestellt, um Raum für die persönliche Meinung zu geben.

- Gibt es etwas, was Ihnen gefehlt hat?
- Was hat Ihnen besonders gut gefallen?

Anfangs war vorgesehen, für Menschen mit einer Sehschädigung oder Blindheit, eine spezielle Form der Befragung zu wählen. Im Verlaufe der Untersuchung hat sich dann aber gezeigt, dass dies nicht nötig ist, da die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Sehschädigung oder Blindheit sehr gut selber organisiert waren und oftmals eine Begleitperson dabei hatten, welche sie bei der Befragung unterstützen konnte.

6.3 Ablauf und Analyse der Untersuchung

Die Fragebogen inklusiv Stifte wurden zu Beginn der Premieren auf die Stühle verteilt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gebeten, den Fragebogen am Ende des Filmes auszufüllen. Es wurde angemerkt, dass die Teilnahme an dieser Untersuchung freiwillig ist.

An der Premiere in der Hochschule für Heilpädagogik, waren viele Fachpersonen anwesend, also Personen, die im Heil- und Sonderpädagogischen Bereich tätig sind. Im Restaurant "blindekuh" in Basel wurden mehrheitlich Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit befragt und an der Premiere in der Stiftung Rossfeld waren viele Anwohner anwesend. Bei den Anwohnern der Stiftung Rossfeld handelte es sich um Personen mit einer Körperbehinderung. Für die Personen im Rollstuhl wurde ein langer Tisch mit den aufgelegten Fragebogen zum Ausfüllen zur Verfügung gestellt. Die Verfasserin der Arbeit und ihr Lebenspartner waren anwesend, um wen nötig beim Schreiben zu helfen.

Anschliessend wurden die Fragebögen mit deskriptiver Statistik ausgewertet und Unterschiede mit dem Chi-Quadrat Test geprüft.

6.4 Methodenkritik

Für die Premieren des Films wurden keine öffentlichen Annoncen gestartet, weshalb an den Vorstellungen grösstenteils Personen waren, die bereits mit dem Thema Sehbehinderung oder Blindheit vertraut waren. Aus diesem Grund kann man die Forschungsergebnisse nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung übertragen.

Die Befragungen wurden direkt nach der Präsentation des Filmes durchgeführt. Womöglich sähen die Ergebnisse bei einer Befragung zu einem späteren Zeitpunkt anders aus.

Die beiden Antwortmöglichkeiten auf dem Fragebogen „stimme völlig zu“ und „stimme zu“ hätten sprachlich besser gewählt werden können. Es war nicht immer leicht, den Unterschied zwischen den beiden Antwortoptionen zu definieren.

Die Aussage „Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit können auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten“ könnte man auf zwei verschiedene Weisen interpretieren. Zum einen aus der persönlichen Sicht: *„Meiner Meinung nach, können Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit (mit ihren Fähigkeiten und Qualitäten) auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten“* zum anderen aus der Sicht der Gesellschaft: *„Die Gesellschaft bietet genug Möglichkeiten, damit Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können“*. Man hat zwar eine grundsätzliche Aussage, jedoch konnte man im Nachhinein nicht mehr überprüfen, ob die Aussagen auf die Fähigkeiten der Menschen mit Sehschädigung oder Blindheit zurückzuführen sind oder eher auf die Möglichkeiten und Chancen die die Gesellschaft ihnen bietet.

7 Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse

7.1 Allgemeines

Insgesamt waren ca. 100 Zuschauerinnen und Zuschauer an den drei Premieren anwesend. Es wurden rund 81 Fragebogen ausgefüllt. Es waren etwas mehr männliche, als weibliche Zuschauer anwesend. Die meisten Personen (n=50) waren mindestens 46 Jahre alt, dennoch waren alle Altersgruppen vertreten. 26 Personen haben angegeben, dass sie im Heil- und Sonderpädagogischen Bereich arbeiten und wurden in dieser Arbeit als „Fachpersonen“ bezeichnet. Nur 22 Personen haben vor dem Film keinen Bezug zum Thema Sehbehinderung oder Blindheit gehabt.

Tabelle 1: Daten

Anzahl Zuschauerinnen und Zuschauer	Ca. 100
Ausgefüllte Fragebogen	81
Weibliche Zuschauer	31
Männliche Zuschauer	47
Geschlecht unbekannt	3
16-25 Jahre alt	8
26-35 Jahre alt	14
36-45 Jahre alt	9
46-60 Jahre alt	37
61 Jahre alt oder älter	13
Beruf im Bereich Heil- und Sonderpädagogik (Fachpersonen)	26
Beruf nicht im Bereich Heil- und Sonderpädagogik	53
Keine Angaben zum Beruf	2
Selber betroffene Personen	7
Bezug zum Thema im privaten Umfeld	22
Bezug zum Thema im beruflichen Umfeld	29
Keinen Bezug zum Thema	22
Keine Angaben zum Bezug	1

7.2 Wie hat der Film den Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen?

Es haben insgesamt 81 Personen die Frage beantwortet. In der Abbildung 1 wird dargestellt, dass die Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer den Film mit „sehr gut“ (72%, n=58) und „gut“ (22%, n=18) bewertet haben. Drei Personen, also 4 %, haben den Film mit „nicht gut“ bewertet.

Abbildung 1: **Wie hat Ihnen der Film gefallen?** (n=81)

Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten bei dieser Frage auch die Möglichkeit in einer offenen Frage anzugeben, was ihnen besonders gut gefallen hat und was ihnen beim Film gefehlt hat. Eine der drei Personen, die den Film mit „nicht gut“ bewertet hat, hat angemerkt, dass der Film zu viele Interviews und zu wenig Bilder enthalten hat. Eine andere Person, welche den Film ebenfalls mit „nicht gut“ bewertet hat, hat angegeben, dass der Film zu lang ist und der rote Faden gefehlt hat. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, welche den Film mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet haben, haben als Kritikpunkt ebenfalls die Länge des Films (Dauer: 85 Minuten) angegeben. Vier der Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich eine Erklärung zu den verschiedenen Kunstobjekten, welche im Film vorkommen, gewünscht.

Bei der Auswertung der offenen Frage „Was hat Ihnen besonders gut gefallen?“, haben zwölf Personen angegeben, dass ihnen die verschiedenen Erfahrungsberichte und Schicksale der betroffenen Personen besonders gut gefallen haben. Sieben Personen haben notiert, dass ihnen besonders gut gefallen hat, dass der Film die ganze Lebensspanne von Jung bis Alt aufzeigt. Die neue Methode des Flash Sonar von Daniel Kiesch wurde sechs Mal erwähnt. Des Weiteren wurde notiert, dass die Mischung im Film zwischen Fachpersonen und selber betroffenen Personen gut gewählt worden ist.

Eine Person hat geschrieben:

„Sehr viel Anregungen, auch auf den dadurch verstärkten Wunsch nach „mehr“-mehr Zugangsmöglichkeiten, mehr Mut, mehr Selbstvertrauen, mehr Interesse füreinander...“

Auch den selber betroffenen Personen hat der Film gefallen. Eine betroffene Person hat geschrieben:

„Mir hat besonders gut gefallen, sehen zu dürfen, dass das Leben trotz Sehschwäche lebenswert ist und dass wir den Mut nicht verlieren, weiterzumachen und an uns zu glauben.“

Der Film hat den Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: *Ich würde den Film weiterempfehlen.* (n=81)

Insgesamt 92.6% (n=75) der befragten Personen würden den Film weiterempfehlen. Auffallend ist hier, dass es keine Person gegeben hat, die den Film nicht weiterempfehlen würde, dies kann man als positives Zeichen werten. Die Beurteilung dieser Aussage bestätigt, dass der Film bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gut angekommen ist und dass er auf jeden Fall als „sehenswert“ gilt.

7.3 Wissenszuwachs nach dem Film?

In der Abbildung 3 wird dargestellt, wie sich die Zuschauerinnen und Zuschauer nach dem Film über das Thema „Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit“ informiert fühlen.

Abbildung 3: ***Ich fühle mich nach dem Film gut über das Thema „Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit“ informiert.*** (Übrige n=59/ Fachpersonen n=22)

Es wird dargestellt, dass die Mehrheit der Fachpersonen (n=16), die Aussage nach der Informiertheit mit „stimme zu“ und die Mehrheit der übrigen Personen (n=25) die Aussage mit „stimme völlig zu“ bestätigen. Keine der befragten Personen stimmt der Aussage nicht zu. Drei Personen haben diese Aussage nicht kommentiert, alle drei Personen sind keine Fachpersonen.

Insgesamt fühlen sich 79.1% (n=64) aller befragten Personen gut über das Thema informiert.

Mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests wurde überprüft, ob der Unterschied zwischen den Fachpersonen und dem Rest der Zuschauerinnen und Zuschauern signifikant ist. Dies konnte widerlegt werden, der Unterschied gilt als nicht signifikant

($\chi^2(1, N = 76) = 1.9, p > 0.05$).

Abbildung 4: ***Der Film hat meine Wahrnehmung gegenüber Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit verändert.*** (n=81)

In Abbildung 5 wird dargestellt, dass der Film bei 66.7% (n=54, alle Personen, die „stimme völlig“ oder „stimme zu“ angekreuzt haben) der Zuschauerinnen und Zuschauer eine Wahrnehmungsveränderung bewirkt hat. 59 Personen geben an, dass sie vor dem Film bereits einen Bezug zum Thema „Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit“ gehabt haben und dementsprechend bereits sensibilisiert sind. Dies könnte erklären, weshalb 12.3% (n=9) der befragten Personen der Aussage nur teilweise zustimmen. Nur 22 Personen haben keinen Bezug zum Thema gehabt. Da die Premieren des Films aber nur ausgewählt angekündigt wurden, kann man davon ausgehen, dass alle der befragten Personen mindestens ein Interesse an der Thematik haben dürften.

Eine Person hat noch eine Notiz bei dieser Aussage hinterlassen.

„Für Aussenstehende sehr wertvoll, ich kenne aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit eigentlich schon alle Bereiche.“

Dies weist darauf hin, dass die Wahrnehmungsveränderung, bei einem Publikum, welches keinen Bezug und auch kein Vorwissen zum Thema „SehSchädigung und Blindheit“ hätte, womöglich grösser sein würde.

Abbildung 5: ***Ich kann mir vorstellen mit Menschen mit einer starken SehSchädigung oder Blindheit in Vereinen, am Arbeits- oder Ausbildungsplatz zusammen zu arbeiten.*** (n=81)

Keiner der befragten Person hat sich gegen eine Zusammenarbeit mit einer Person mit starker SehSchädigung oder Blindheit in Vereinen oder am Arbeitsplatz ausgesprochen. 61.7% (n=50) können sich eine Zusammenarbeit sogar sehr gut vorstellen.

Abbildung 6: **Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit können auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten.** (n=81)

Bei der Frage, ob Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, gehen die Meinungen auseinander. Rund 63% (n=51) der befragten Personen stehen dieser Aussage positiv gegenüber. 16% (n=13) denken, dass es teilweise möglich ist und 2% (n=2) schliessen die Möglichkeit ganz aus. Diese Frage wird als eine sehr persönliche Frage eingeschätzt, weshalb auch die Begründungen für die Antworten sehr individuell sind.

7.4 Film als Lehrmittel geeignet?

Abbildung 7: **Der Film ist als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik geeignet.** (Fachpersonen n=26 / Übrige n=55)

Es wurde zwischen Fachpersonen, darunter zählen diejenigen, die bei der Frage nach dem Beruf angegeben haben, dass sie im heil- und sonderpädagogischen Bereich tätig sind und allen übrigen Personen unterschieden. Man geht davon aus, dass die Fachpersonen, durch die grössere Erfahrung, diese Frage kritischer beantwortet haben.

Die Minderheit, nämlich 2.5% (n=2) aller befragten Personen sehen den Film als Lehrmittel nicht geeignet, diese zwei Personen sind Fachpersonen.

Zu beachten gilt, dass sowohl die Mehrheit der Fachpersonen (n=19), als auch die Mehrheit der übrigen Personen (n=40), nämlich insgesamt 72.8% (n=59) der Zuschauerinnen und Zuschauer denken, dass der Film das Potential hat, als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik eingesetzt zu werden. Diese Personen haben die Aussage mit „stimme völlig zu“ und „stimme zu“ bestätigt.

Sieben (8.6%) der befragten Personen haben die Frage nicht beantwortet. Alle sieben Personen sind keine Fachpersonen. Zwei der Personen haben als Anmerkung notiert, dass sie diese Frage nicht beurteilen können. Der Unterschied zwischen den Aussagen der Fachpersonen und den Aussagen der übrigen Personen ist nicht signifikant, dies wurde mit Hilfe des Chi-Quadrat-Test überprüft ($\chi^2(1, N = 72) = 0.9, p > 0.05$).

Abbildung 8: **Der Film ist für Jung und Alt geeignet.** (n=81)

82.7% (n=67) der Zuschauerinnen und Zuschauer stimmen der Aussage „Der Film ist für Jung und Alt geeignet“ zu. Eine Person, die zwischen 46 und 60 Jahre alt ist, stimmt dieser Aussage nicht zu. Sie hat angegeben, dass sie den Film erst ab 15 Jahren geeignet findet.

Von den 16-25 jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern haben alle acht Personen („stimme völlig zu“ (n=7) / „stimme zu“ (n=1)) angegeben, dass sie den Film für Jung und Alt als geeignet sehen.

8 Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellungen:

- 1. Fördert der Film „Unsichtbare Bilder - Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“ (Tula Roy) die Informiertheit der Zuschauerinnen und Zuschauer und verändert sich ihre Wahrnehmung?*
- 2. Hat der Film Unsichtbare Bilder - Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“ (Regie Tula Roy) das Potential als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik eingesetzt zu werden?*

8.1 Forschungsfrage Nummer 1

Für die Fragestellung Nummer 1 wurden die Fragen nach der Wahrnehmungsveränderung und der Informationsübermittlung berücksichtigt. Schaut man sich die Ergebnisse der Untersuchung der Informationsvermittlung an (vgl. Abbildung 3), erkennt man, dass die Mehrheit (n=64) der befragten Personen sich gut über das Thema informiert fühlen. Sowohl Fachpersonen als auch nicht-Fachpersonen teilen diese Ansicht. Keine Person hat angegeben, dass sie sich nicht gut über den Film informiert fühlt. Man kann somit davon ausgehen, dass der Film als informativ eingestuft werden kann. Ein Blick auf die Auswertungen der offenen Fragen bestätigt dies nochmals. Der Facettenreichtum des Films und die Informationsübermittlung werden sehr positiv gewertet. Die Erfahrungsberichte und Schicksale der betroffenen Personen berühren die Zuschauer und regen sie zum Nachdenken über das Thema an. Neben den einzelnen Lebensgeschichten, kommen Fachpersonen zu Wort. Diese Mischung gibt der Zuschauerin, dem Zuschauer einen optimalen Überblick über das Thema. Die selber betroffenen Personen schätzen den Film ebenfalls. Ein grosser Teil der befragten Personen (n=58) hat angegeben, dass sie vor dem Film schon einen Bezug zum Thema hatten. Trotzdem zeigen die Auswertungen, dass bei insgesamt 67.7% eine Wahrnehmungsveränderung stattgefunden hat (vgl. Abbildung 4). Drei Personen

(3.7%) haben angegeben, dass sich Ihre Wahrnehmung nach dem Film nicht verändert hat. Von diesen drei Personen haben zwei bereits einen Bezug zum Thema gehabt. Dies könnte als möglicher Grund für die Auswahl der Antworten gesehen werden.

Der optische Sinn und das Sehen haben in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Für viele Menschen ist das Erblinden eine beängstigende Vorstellung (vgl. Wicki, 2013, S.4) „Wer eine Sehschädigung hat ist eingeschränkt und krank“ (ebd.). Vergleicht man diese Sichtweise mit dem bio-psycho-sozialen Modell der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der WHO wird deutlich, dass Behinderung nicht ausschliesslich die Folge einer biologischen Schädigung ist, sondern sie entsteht durch die Beziehung zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinen personenbezogenen Faktoren und den Umständen unter denen er lebt (vgl. Spring, 2012, S.6).

Eine Förderung der Informiertheit zum Thema Sehbehinderung und Blindheit ist sehr wichtig. Zumal das Thema immer wichtiger werden dürfte (vgl. Diepes, 2007, S.3).

„Unsichtbare Bilder – Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“ kommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut an. Von 81 befragten Personen, haben 76 angegeben, dass ihnen der Film gut oder sehr gut gefallen hat. Diese Aussage ist für die Beantwortung der Fragestellung relevant, da es zum gesamt Eindruck des Films beiträgt.

Folglich kann man die Fragestellung Nummer 1 bejahen und auf Grund der Ergebnisse sagen, dass der Film die Informiertheit der Zuschauerinnen und Zuschauer fördert und ihre Wahrnehmung zum Thema Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit verändert.

8.2 Forschungsfrage Nummer 2

Insgesamt 72.8%(n=59) der befragten Personen haben angegeben, dass der Film das Potential besitzt in der Heil-und Sonderpädagogik eingesetzt zu werden (vgl. Abbildung 7). Zieht man noch die Auswertungen nach der Frage, ob der Film für Jung und Alt geeignet ist hinzu, bestätigt dies nochmals, die Aussage. Von 81 befragten Personen haben 67 (82.7%) angegeben, dass der Film für jung und alt geeignet ist (vgl. Abbildung 8).

In den offenen Fragen wurde kritisiert, dass der Film etwas zu lang ist und der rote Faden fehlen würde. Eine Person hat vorgeschlagen, dass man eine Moderatorin, die vor, während und nach dem Film einige Punkte noch tiefer erläutert herbeiziehen könnte. Dieser Input scheint insbesondere für eine Unterrichtssituation, als sehr wertvoll. Eine Lehrperson könnte die Aufgabe einer solchen Moderation leicht übernehmen. Beim arbeiten mit einem Lehrmittel hat die Lehrperson selber die Möglichkeit, die Länge der Filmabschnitte, die gezeigt werden oder auch die Pausen während dem Film zu steuern, so dass dieser Kritikpunkt beim beantworten dieser Forschungsfrage, vernachlässigt werden kann.

III Fazit

9 Ausblick

Die Auswertungen haben ergeben, dass der Film „Unsichtbare Bilder-Begegnungen mit Menschen mit Sehschädigungen“ sehr sehenswert ist. Sehbehinderung ist ein Thema, welches jeden von uns einmal betreffen kann. Eine gute Informiertheit und Sensibilisierung der Gesellschaft ist sehr wichtig. Man kann den Film als DVD kaufen. Eine Möglichkeit wäre, den Film noch mehr publik zu machen und allenfalls in einer grösseren Untersuchung zu überprüfen wie der Film bei der Gesellschaft ankommt und ob die Nachhaltigkeit des Films auch längerfristig gewährleistet ist. Es wäre interessant in einer weiteren Untersuchung genauer auf den Aspekt einzugehen, ob der Film als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik gut geeignet ist.

10 Danksagungen

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Personen, die mich beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt haben.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Monika Wicki für die gute Begleitung und die Abnahme meiner Bachelorarbeit.

Weiterhin bedanke ich mich bei Tula Roy für ihre Unterstützung.

Ein besondere Dank gilt meinem Verlobten Fabian Hurni und meiner Familie, dass sie mir während meiner ganze Ausbildungszeit immer den Rücken gestärkt und mir zur Seite gestanden sind.

Literaturverzeichnis

Adler J., Wohlgensinger, C. & St. Spring (2011). *Taubblindheit. Den Tatsachen ins Auge gesehen: eine Publikation zur Studie „Zur Lebenslage hörsehbehinderter und taubblinder Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen in der Schweiz“*. St. Gallen : Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen.

Diepes, H. & Krause, K. & Rohrschneider, K. (2007). *Sehbehinderung. Ursache-Auswirkung-Versorgung*. Heidelberg: DOZ Verlag

Eidgenössisches Departement des Innern (2014). *Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung*. Zugriff am 22. Juli 2014 unter <http://www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00595/index.html?lang=de>

Konrad Gerull (2014). *Rücksichten*. Zugriff am 2. August 2014 unter <http://www.blautor.de/vita-und-werke/konrad-gerull/sehbehinderung-und-erblindung/index.html>

Herrmann-Herzog-Schule (2014). *CVI - Sehschädigung bedingt über das Gehirn*. Zugriff am 23. Juli 2014 unter <http://www.herrmann-herzog-schule-heilbronn.de/foerderschwerpunkt-sehen>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2014). *Unser Service*. Zugriff am 19. Juli 2014 unter http://www.hfh.ch/de/unser-service/shop/produkt/unsichtbare_bilder

Schweizerischer Blindenbund (2014). *Betroffene im Alltagsleben*. Zugriff am 29. Juli 2014 unter <http://www.blind.ch/index.php?menuid=3>

Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (2014). *Wissen*. Zugriff am 26. Juni 2014 unter <http://www.szb.ch/Wissen>

Spring, S. (2012). *Sehbehinderung und Blindheit: Entwicklung in der Schweiz. Eine Publikation zur Frage: „ Wie viele sehbehinderte, blinde und hörsehbehinderte Menschen gibt es in der Schweiz?“* St. Gallen: Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen.

Tinnes, J. (2007). *Informationszugang für Blinde und Sehbehinderte. Möglichkeiten und Grenzen*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

Stürznickel, C. (2010). *Berufliche Integration von Späterblindeten und – sehbehinderten. An dem Beispiel von Mitgliedern des Duisburger Blinden- und Sehbehinderten Vereins*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

Walthes, R. (2003). *Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik*. München: Reinhardt Verlag.

Wicki, M. (2013). *Sehbehinderung und Blindheit*. Unveröffentlichtes Dokument, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Cover vom Film „Unsichtbare Bilder“, Photograph Christoph Wirsing.....	1
Abbildung 1: Wie hat Ihnen der Film gefallen? (n=81)	22
Abbildung 2: Ich würde den Film weiterempfehlen. (n=81)	23
Abbildung 3: Ich fühle mich nach dem Film gut über das Thema „Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit“ informiert. (Übrige n=59/ Fachpersonen n=22).....	25
Abbildung 4: Der Film hat meine Wahrnehmung gegenüber Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit verändert. (n=81)	26
Abbildung 5: Ich kann mir vorstellen mit Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit in Vereinen, am Arbeits- oder Ausbildungsplatz zusammen zu arbeiten. (n=81)	27
Abbildung 6: Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit können auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. (n=81).....	28
Abbildung 7: Der Film ist als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik geeignet. (Fachpersonen n=26 / Übrige n=55)	29
Abbildung 8: Der Film ist für Jung und Alt geeignet. (n=81)	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Daten.....	21
-----------------------	----

Anhang

Fragebogen:

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mache ich eine Evaluation der Nachhaltigkeit des Films. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen diesen Fragebogen auszufüllen. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

Praktischer Nutzen des Films	Stimme nicht zu	Stimme teilweise zu	Neutral	Stimme zu	Stimme völlig zu
Der Film hat meine Wahrnehmung gegenüber Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit verändert.					
Der Film ist als Lehrmittel in der Heil- und Sonderpädagogik gut geeignet.					
Ich fühle mich nach dem Film gut über das Thema „Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit“ informiert.					
Ich fühle mich jetzt sicherer im Kontakt mit Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit.					
Der Film ist für Jung und Alt geeignet.					
Ich würde den Film weiterempfehlen.					
Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit können auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten.					

Ich kann mir vorstellen mit Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit in Vereinen, am Arbeits- oder Ausbildungsplatz zusammen zu arbeiten.					
Wie hat Ihnen der Film gefallen? - sehr gut - gut - nicht gut - gar nicht gut					
Gibt es etwas was Ihnen gefehlt hat?					
Was hat Ihnen besonders gut gefallen?					

Geschlecht: a) männlich
b) weiblich

Alter: a) 16-25 Jahre
b) 26-35 Jahre
c) 36-45 Jahre
d) 46-60 Jahre
e) älter als 60 Jahre

Arbeiten Sie im Heil-und Sonderpädagogischen Bereich?

- a) Ja
- b) Nein

Beruf (freiwillig)

Ihr Bezug zu Menschen mit einer starken Sehschädigung oder Blindheit?

- a) Ich bin selber betroffen
- b) Bezug im privaten Umfeld Welcher:?
- c) Bezug im beruflichen Umfeld Welcher?
- d) Kein Bezug

Auswertungen Chi-Quadrat-Test

Zusammenfassung der Fallverarbeitung

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamtsumme	
	H	Prozent	H	Prozent	H	Prozent
Wahrnehmungneu * Fachperson	79	97.5%	2	2.5%	81	100.0%

Kreuztabelle Wahrnehmungneu*Fachperson

Anzahl

		Fachperson		Gesamtsumme
		nein	ja	
Wahrnehmungneu	1.00	14	12	26
	3.00	39	14	53
Gesamtsumme		53	26	79

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	3.078 ^a	1	.079		
Kontinuitätskorrektur ^b	2.249	1	.134		
Likelihood-Quotient	3.012	1	.083		
Exakter Test nach Fisher				.125	.068
Anzahl der gültigen Fälle	79				

a. 0 Zellen (0.0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 8.56.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

$$\chi^2(1, N = 76) = 1.9, p > .05.$$

Zusammenfassung der Fallverarbeitung

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamtsumme	
	H	Prozent	H	Prozent	H	Prozent
Lehrmittelneu * Fachperson	72	88.9%	9	11.1%	81	100.0%

Kreuztabelle Lehrmittelneu*Fachperson

Anzahl

		Fachperson		Gesamtsumme
		nein	ja	
Lehrmittelneu	1.00	8	7	15
	3.00	38	19	57
Gesamtsumme		46	26	72

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	.915 ^a	1	.339		
Kontinuitätskorrektur ^b	.428	1	.513		
Likelihood-Quotient	.894	1	.345		
Exakter Test nach Fisher				.376	.254
Anzahl der gültigen Fälle	72				

a. 0 Zellen (0.0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 5.42.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle

Zusammenfassung der Fallverarbeitung

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamtsumme	
	H	Prozent	H	Prozent	H	Prozent
Wissen * Fachperson	76	93.8%	5	6.2%	81	100.0%

Kreuztabelle Wissen*Fachperson

Anzahl

		Fachperson		Gesamtsumme
		nein	ja	
Wissen	1.00	7	7	14
	3.00	43	19	62
Gesamtsumme		50	26	76

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymp. Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (zweiseitig)	Exakte Sig. (einseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	1.901 ^a	1	.168		
Kontinuitätskorrektur ^b	1.138	1	.286		
Likelihood-Quotient	1.827	1	.176		
Exakter Test nach Fisher				.216	.143
Anzahl der gültigen Fälle	76				

a. 1 Zellen (25.0%) haben die erwartete Anzahl von weniger als 5. Die erwartete Mindestanzahl ist 4.79.

b. Berechnung nur für eine 2x2-Tabelle